

MÁS SOBRE PORA, PARA Y PA*

JOSÉ MANUEL FRADEJAS RUEDA
Universidad de Valladolid

En el año 2022 aparecieron dos interesantes artículos (Fernández Ordóñez, 2022; Cadiñamos Chapman & Enrique-Arias, 2022) en los que se analizaban las formas gráficas de la proposición *para*. Fernández Ordóñez se fijó en la tradición manuscrita de la *Estoria de España* y en el grueso del corpus del *scriptorium* alfonsí, mientras que Cadiñanos Chapman & Enrique Arias extrajeron sus datos del corpus CODEA. Estos investigadores se han encontrado con que esta preposición puede aparecer a lo largo de la historia de la lengua española, en especial, en la lengua medieval, bajo las formas *pora* y *para*, con el problema añadido de que puede estar abreviada por medio de una lineta que corta el pie de la *p*. La gran discusión es cómo se ha de desarrollar esa lineta: *or* o *ar*.

Para resolver el desarrollo de la forma abreviada, los editores recurrían a ver cuál era la forma plena mayoritaria en el texto que transcribían o

*Este trabajo forma parte de los resultados del proyecto *7PartidasDigital* (referencia PID2020-112621GB-I00/AEI/10.13039/501100011033) cuyo objetivo es la edición crítica digital de las *Siete Partidas*. Este proyecto (<<https://7partidas.hypotheses.org/>>), que se desarrolla desde la Universidad de Valladolid, cuenta con la financiación de la Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación del Reino de España.

editaban, que es una de las hipótesis que se plantean Cadiñamos Chapman & Enrique-Arias (2022: 122): “si un copista usa en un texto una de las formas explícitas, *para* o *pora*, las apariciones de la forma abreviada *pa* corresponderán a la variante explícita utilizada”.

Hasta ahora, la mayor discusión que se ha dado en la historia del español era ver cuál es la evolución de *pora* –la forma más antigua, hasta que *para* se consolidó como única forma posible–, y su origen. Para Lapesa (1981: 214), Corominas & Pascual (1981: s. v. *para*) y Penny (2006: 274) surge a partir de una analogía con la fórmula de juramento *par* o, como creía Hanssen (1913: 311), se produce una asimilación vocálica regresiva. Ueda (2015) desestimó ambas teorías y estableció que es el resultado de un debilitamiento vocálico facilitado por la naturaleza átona de la preposición. Según Fernández Ordóñez (2022), *para* no procede de *pora*, sino de la doble preposición *per a*, y que el cambio de *per a* *par* se explicaría por una simple apertura vocálica de la [e] seguida de [r]. El único problema para esta teoría es que no se ha localizado ningún caso de *per a* con valor de *pora* o *para* en ninguno de los modernos corpus históricos disponibles.

La otra gran discusión es cuándo se establece *para* como la forma definitiva. La datación más temprana es la que presentan Penny (2006: 273), Lapesa (1981: 214) y Riiho (1979: 232), para quienes la forma *para* se generaliza a finales del siglo XIII. Para Hanssen (1913: 311) el cambio *pora* > *para* fue muy rápido y se produjo en el siglo XIV. Los análisis de Fernández Ordóñez (2022) establecen una frontera nítida a mediados del siglo XIV, mientras que para Ueda (2015) *para* pasa a ser la forma mayoritaria en el siglo XV, y *pora* solo tiene apariciones esporádicas en el siglo XIV. Cadiñamos Chapman & Enrique-Arias (2022: 123) con los métodos de conteo que presentan en su trabajo llegan a la conclusión de que “*para* empezó a destacarse como forma mayoritaria en la primera mitad del siglo XV y se generalizó rápidamente en la segunda mitad del mismo siglo provocando la desaparición de *pora*”.

Por su parte, el corpus de los testimonios manuscritos de las *Siete Partidas* ofrece un amplio elenco distribuido desde finales del siglo XIII

hasta mediados del siglo xv y con testimonios copiados tanto en Castilla como en las zonas laterales occidental y oriental. En estos testimonios tenemos desde el más antiguo, de finales del xiii (Additional 20787 –LBL¹–), en el que la única forma es *pora* con 554 ocurrencias, de las que solo cinco casos (el 0.9 %) están abreviados –todos ellos, además, en rúbricas, con la particularidad de que en un caso, en la misma línea se documentan la forma plena y la abreviada (fol. 23v, fig. 1)–; en la copia que se hizo en el siglo xv para completar el llamado “manuscrito de los Reyes Católicos” (Madrid, BNE, Vitrina 4/6 –MN0–), encontramos el caso contrario: uso exclusivo de la forma moderna y plena *para* (494 casos) y cinco de la forma abreviada, con la peculiaridad de que en estos cinco casos es la última palabra de la línea.

Fig. 1. BL, Additional 20787 (LBL), fol. 23v, col. 2:
pora obispo; o pora clerigo

En este amplio corpus textual se ha localizado una curiosa hiper-caracterización de la preposición *para* abreviada.

El Ms. B2568 de la Hispanic Society Museum and Library (New York) –HS2– contiene una copia del *Fuero Real* (fols. 1-89), unas pocas leyes de la *Séptima Partida* (fols. 89r2-96v1) y un juramento que se ha de tomar a los judíos. Según parece, todo el manuscrito fue copiado por la misma mano; sin embargo, para lo que no hay unanimidad es para la

¹ Las siglas con las que se designan los distintos testimonios de las *Siete Partidas* están tomadas de Fradejas Rueda, 2021.

fecha en la que se hizo la copia. Para Martínez Díaz (1988: 68) es del siglo XV mientras que para Faulhaber (1983: 219) es del siglo XIV. No obstante, podría situarse entre el último cuarto del siglo XIV y el primero del siglo XV, entre 1375 y 1425.

En las escasas ocho hojas que recogen las cinco últimas leyes del título 7.30 y todo el título 7.31, este breve fragmento ofrece veintiún casos de la preposición *para*. En todos los casos aparece abreviada a base de una *p* cuyo pie se apoya en o es cruzado por una lineta seguida de una *a*, como se muestra en el caso de la figura 2.

Fig. 2. *pa* matarlo. o estando armado *afechandolo* en algũ loqr *pa* dar (HS2, fol. 92r2, líneas 11 y 12)

Sin embargo, en seis casos, fols. 89v2 l. 18, 91v1, l. 20 y 22, 92v2 l. 23, 93r1 l. 4 y 96r1 l. 13, además de la forma “clásica” de *pa*, presenta encima un trazo que se asemeja a una ^o superescrita $\overset{o}{p}$. La representación alográfica sería algo así *p^oa* (Figura 3).

Fig. 3. *la sacabax p^oa* el como cogedor (HS2, fol. 89v2, lín. 18)

La Medieval Unicode Font Initiative (MUFI)², esta especie de ^o escrita encima de algunas otras letras, la describen como *combining*

² <https://mufi.info/q.php?p=mufi/home>

Latin small letter flattend open a above, es decir, se trata de una *a* minúscula, aplastada, abierta y superpuesta, y, basándose en los ejemplos extraídos de Cappelli (1901: xx), dicen que es la “Abbreviation mark used for the letter sequence ‘ra’”, aunque Cappelli ofrece varias posibilidades más para esta marca diacrítica: <r>, <re>, <ra> y <ar>, todas documentadas en el fragmento objeto de análisis (fig. 4).

<ra>		t<ra>ycion	fol. 95v2, línea 4
<ra>		ot<ra>	fol. 94r1, línea 17
<er>		gen<er>al	fol. 93v2, línea 3
<er>		man<er>as	fol. 94r2, línea 10

Fig. 4. Valores ^o según Capelli y que se documentan en HS2

En el caso del fragmento HS2, encontramos que ^o tiene un uso mucho más amplio que también menciona Cappelli (1901: xxiii). Puede valer para:

1. una *a* que, por cualquier motivo, se ha decidido dejar *volada* (quizá para ahorrar espacio);
2. porque es la forma canónica de abreviar y que vemos en los ordinales femeninos y que hoy representamos ^a;
3. para representar el diptongo *ua* cuando aparece en contacto con <q> o <g> y

4. para el diptongo *ie*, aunque en este caso solo aparece en una única palabra: *tierra*³.

<a>		log<a>r	fol. 90r2, línea 22
<a>		pen<a>	fol. 92v1, línea 14
<a>		la iija ^a	fol. 93r1, línea 24
<a>		Ley vij ^a	fol. 90r2, línea 8
<ua>		q<ua>ndo	fol. 90r1, línea 3
<ua>		q<ua>t<r>o	fol. 92v2, línea 1
<ua>		g<ua>rdando	fol. 89v1, línea 22
<ua>		meng<ua>r	fol. 91r2, línea 18
<ie>		t<ie>rra	fol. 92v2, línea 23

Fig. 5. Ejemplos de los valores de ^o documentados en HS2

La pregunta es cómo se ha de transcribir esta forma hipercharacterizada de *para*, dado que a la vista de los trabajos de Fernández Ordóñez (2022) y de Cadiñamos Chapman & Enrique-Arias (2022) es información fundamental. ¿Cómo se daría cuenta de esta hipercharacterización? Si usara el sistema del HSMS (Buelow & Mackenzie 1977) podría representarse p<ar>a(-). Esta notación nos estaría diciendo que la secuencia <ar> es el desarrollo de la lineta que cruza el trazo

³A los casos 3 y 5 no los menciona Capelli (1901).

descendente de la *p*, que es uno de los dos valores básicos de este grafema (figura 6) mientras que (~) informaría de que encima de la *a* hay una marca abreviativa, que se podría representar sencillamente como una tilde ~ que se ha de eliminar por ser una indicación repetitiva, pues podría transcribirse como *ar*.

<ar>		ap<ar>tada	fol. 89v1, línea 12
<ar>		dep<ar>tidos	fol. 91r2, línea 16
<ar>		p<ar>tida	fol. 91v2, línea 14
<ar>		p<ar>a	fol. 92r2, línea 24
<er>		p<er>sona	fol. 89v2, línea 21
<er>		p<er>dimie<n>to	fol. 90v2, línea 22
<er>		p<er>son<er>o	fol. 93v1, línea 1
<er>		P<er>o	fol. 90v1, línea 4

Fig. 6. Ejemplos de los valores de *p*

Pero también podría interpretarse ese signo superpuesto como un mero rasgo expletivo o redundante y no dar cuenta de ello, pues no es raro el que aparezcan signos redundantes.

Por eso, ¿realmente hay que dar cuenta de todos y cada uno de los signos que puedan haber en un manuscrito como se pretende en las ediciones alográficas (Camps, 2017) e hiperdiplomáticas (Bermúdez Sabel, 2022) digitales como hemos expuesto (Fradejás Rueda y Cossío Olavide 2025)?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BERNÚDEZ SABEL, H. 2022. “L’édition numérique au service de la philologie matérielle. Modèles de la lyrique galégo-portugaise”. *Arquivo Galicia Medieval*, 5: 11-30. En línea: <https://libra.unine.ch/handle/123456789/300>
- BUELOW, K. y Mackenzie, D. 1977. *A Manual of Manuscript Transcription for the Dictionary of Old Spanish Language*. Hispanic Seminary of Medieval Studies.
- CADIÑANOS CHAPMAN, Amina & Andrés ENRIQUE ARIAS, 2022. “Pora, para y pa: problemas metodológicos del estudio de las abreviaturas en castellano medieval”, *Scriptum Digital*, 11: 105-130. doi: <https://doi.org/10.5565/rev/scriptum.124>
- CAMPS, J.-B., 2017. *La Chanson d’Otinél. Édition complète du corpus manuscrit et prologomènes à l’édition critique*, thèse de doctorat préparée sous la direction de M. Dominique Boutet, soutenue le 3 décembre 2016 à l’université Paris-Sorbonne. *Perspectives médiévales*, 38. <https://doi.org/10.4000/peme.13004>
- CAPELLI, Adriano, (1901). *Lexicon Abbeviaturarum*. Leipzig: J. J. Weber.
- COROMINAS Joan y José Antonio PASCUAL, 1981. *Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico*. Madrid: Gredos. Versión electrónica en CD.
- FAULHABER, Charles B., 1983. *Medieval Manuscripts in the Library of the Hispanic Society of America. Religious, Legal, Scientific, Historical, and Literary Manuscripts*. New York: Hispanic Society of America.
- FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Inés, 2022. “Editando la *Estoria de España* a partir de varios copistas: la resolución de la abreviatura correspondiente a

- para ~ pora*”, en Leyre Martín Aizpuru y Juan Miguel Valero Moreno, eds., *La lengua de los copistas. Variación y modelos de la escritura del texto en el español medieval*. Salamanca: IEMYRhD & SEMYR (Biblioteca Cartagena), 67-86.
- FRADEJAS RUEDA, José Manuel, 2021. “Los testimonios castellanos de las *Siete Partidas*”, en J. M. Fradejas Rueda, E. Jerez Cabrero & R. Pichel (eds.), *Las “Siete Partidas” del Rey Sabio: una aproximación desde la filología digital y material*. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Veuvert, 21-35. DOI: <https://doi.org/10.31819/9783968691503-003>
- FRADEJAS RUEDA, José Manuel & Mario COSSÍO OLAVIDE, 2025. “Un modelo HTR para incunables castellanos», *Philologica Hispalensi*, 39/2.
- HANSEN, Federico, 1913.: *Gramática histórica de la lengua castellana*. Halle: Max Niemeyer.
- LAPESA, Rafael, 1981. *Historia de la lengua española*. Madrid: Gredos.
- PENNY, Ralph, 2006. *Gramática histórica del español*. Barcelona: Ariel.
- RIIHO, Timo, 1979. *Por y para. Estudio sobre los orígenes y la evolución de una oposición prepositiva iberorrománica*. Helsinki: Societas Scientiarum Fennica.
- UEDA, Hiroto, 2015. “Frecuencia contrastiva, frecuencia ponderada y método de concentración: aplicación al estudio de las dos formas prepositivas del español medieval ‘pora’ y ‘para’”, en *Actas Del IX Congreso Internacional de Historia de La Lengua*. Cádiz: Iberoamericana Vervuert, 1139-1155.